

(масофа, мисли он, ки), хунук, хур (хуршед), хуфа, хушвахтӣ, хушгонӣ, ҳабата, ҳавола, ҳай кун (раҳо кун, сар дех), ҳалалӣ (мазоҳ кардан), ҳулбӯ, ҳалилоб, ҳалқа, ҳамрах, ҳаромӣ, ҳаял, ҳез, ҳизо, ҳилла (азоб), ҳичӣ, ҳов/ҳум, ҳуч, ҳучра, чакак, чакка (пешонӣ, канор), чаккадон, чаккон, чала, чалак, чалма, чалопчӣ, чалпак, чанк(г), чанголӣ, чаппак, чапон, чапотӣ, чарп(б)а, чарх, чарха, часпак, часпонак, чача/чичӣ (даст бо забони кӯдакона), чилбур, чилик, чипта, чироғ, чироғовезак, чич/чоч (сина), чичак (бемории гул), чова, чодар, чойник, чорукӣ, чуғуз (чуғз), чул, чурпа, чуча, чучавара (чӯчабарак), чучанулак, чавғут, чавғутивор, чам, чанахс, чахтак, чебак, чиззак (чичик), чимилик, цингилак, чиррин, чихак, чичӣ, чогах, чоғур, қола, чувоз, чувол, чуволдӯз, чумбак, чумбонак, чунамарг, чурак, чурта, чуфт, чуш, чушак, шайтонӣ, шайтонрамиш, шакак, шакарак (асал), шапак, шаппа (шопак), шаталинг, шах, шерзой, шикамп(б)а, шикорчӣ, ширнубат, шириған, шона (китф), шонасарак, шох, шук, шулдур, шум, шупуш, шура, шурак, шурмалҳам, шурмуш (номи парранда), шуша, юғ, юрмон, явғон, якандоз, яланг, ялах, яра, ярах, яхнӣ, яхча.

ZAI F ESHITUVCHI O‘QUVCHILAR UCHUN INKLYUZIV TA’LIM MODELI: SHARQ VA G‘ARB PEDAGOGIK TAJRIBALAR TAHLILI

Nazarova Dildora Asatovna

*Oriental universitetining “Uzluksiz ta’lim pedagogikasi”
kafedrasi professori, pedagogika fanlari nomzodi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada zaif eshituvchi bolalarning shaxsiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishida ta’lim ehtiyojlarini aniqlash va qondirish masalasi inklyuziv ta’lim nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqiladi. Sharq mutafakkirlari merosi, zamonaviy pedagogika, psixologiya hamda A.Maslouning ilmiy qarashlari uyg‘un tarzda tahlil qilinadi. Inklyuziv yondashuvda ta’lim ehtiyojlarini aniqlash, qondirishning bosqichlari va metodik asoslari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: *inklyuziv ta’lim, zaif eshituvchi bola, ta’lim ehtiyoji, ta’lim muhiti, maxsus yondashuv, shaxsiy rivojlanish, psixopedagogika.*

Abstract. This article explores the potential of harmonizing Eastern ethical-psychological concepts with Western developmental psychology theories and modern psycho-pedagogical models to enhance inclusive education for hearing-impaired students. The research emphasizes the need for a holistic approach that addresses not only cognitive development but also emotional, social, and moral dimensions of learning.

Keywords: *inclusive education, hearing-impaired students, psycho-pedagogical models, Eastern philosophy, Western psychology, individual learning needs*

Аннотация. В статье рассматривается возможность объединения этико-психологических взглядов восточных мыслителей с теориями западной психологии развития и современными психолого-педагогическими моделями для совершенствования

инклюзивного образования слабослышащих учащихся. Подчеркивается важность целостного подхода, учитывающего не только когнитивное, но и эмоциональное, социальное и нравственное развитие личности.

Ключевые слова: инклюзивное образование, слабослышащие учащиеся, психолого-педагогические модели, восточная философия, западная психология, индивидуальные образовательные потребности.

Zamonaviy jamiyatda ta‘lim tizimining asosiy vazifasi har bir o‘quvchining o‘z salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarishi, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi va o‘z imkoniyatlarini jamiyat manfaati yo‘lida samarali qo‘llay olishini ta‘minlashdan iboratdir [1], [2]. Ta‘lim tizimi shaxsni har tomonlama rivojlantirish, uning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini oshirish bilan birga, psixologik qulaylik, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va teng imkoniyatlar tamoyillariga asoslanishi zarur [3]. Shu bois, inklyuziv yondashuv bugungi ta‘lim siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda [4].

Eshitish qobiliyatining pasayishi bolalarning nutqiy, kognitiv va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi [5]. Bunday bolalar atrofdagi axborotni to‘liq idrok eta olmagani uchun og‘zaki muloqotda sustlik kuzatiladi, bu esa ularning nutqiy lug‘atini, talaffuzini, o‘qish va yozish malakalarini shakllantirish jarayonini sekinlashtiradi [6]. Shu bilan birga, ijtimoiy munosabatlarda faol bo‘lmaslik, o‘z fikrini ifoda etishdagi cheklanishlar, o‘ziga ishonchsizlik va motivatsiyaning pasayishi kabi holatlar kuzatiladi [7]. Natijada, zaif eshituvchi bolalarning o‘zlashtirish darajasi, o‘z-o‘zini anglash va qadrlash tuyg‘usi, ijtimoiy faolligi past bo‘lishi mumkin [8]. Maktab muhitida esa bunday bolalar ko‘pincha o‘qituvchi va sinfdoshlar tomonidan berilayotgan axborotni to‘liq qabul qilolmaydi, muloqot jarayonida cheklovlarga duch keladi [4]. Shuning uchun ham ularning o‘quv jarayonidagi muvaffaqiyati, o‘zlashtirish sur‘ati va ijtimoiy moslashuvi ko‘p jihatdan pedagogning yondashuvi, dars jarayonini moslashtira olishi va qo‘llab-quvvatlovchi muhitni yaratishiga bog‘liqdir [9]. Zamonaviy inklyuziv ta‘lim modeli har bir bolaning o‘ziga xos ehtiyojlarini inobatga olgan holda, sifatli va teng sharoitdagi ta‘lim olishini kafolatlaydi [10]. Bu modelda “har bir bola ta‘lim olash

huquqiga ega” tamoyili asosiy o‘rinda turadi [2]. Shu sababli, zaif eshituvchi o‘quvchilar bilan ishlashda o‘qituvchining metodik, texnik va psixologik yondashuvlari qayta ko‘rib chiqilishi zarur [11]. Xususan, o‘quv materiallarini vizual vositalar orqali etkazish, subtitrlar, imo-ishora tili, audiovizual texnologiyalar, multimedia resurslari va interaktiv platformalardan foydalanish o‘quvchilarning dars jarayoniga faol jalb etilishini ta’minlaydi [12]. Shuningdek, eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar bilan ishlovchi pedagoglar uchun maxsus tayyorlov kurslari, defektologik bilimlar, muloqot strategiyalari va psixologik qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar zarur [13]. Pedagogning har bir bolaga individual yondashuvi, ularning kuchli tomonlarini aniqlash va rag‘batlantirish, ijtimoiy-emotsional muvozanatini saqlashdagi roli beqiyosdir [14].

Bugungi kunda inklyuziv ta’lim tizimining zaif eshituvchi o‘quvchilar ehtiyojlariga mos ravishda takomillashtirilishi dolzarb masalaga aylangan [15]. Zero bu nafaqat bir o‘quvchining muvaffaqiyati, balki butun jamiyatda teng imkoniyatlar, bag‘rikenglik va ijtimoiy birdamlik muhitini shakllantirishning muhim kafolatidir [16]. Mazkur yondashuv nafaqat zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, balki tarixiy meros, falsafiy qarashlar va psixologik nazariyalarni uyg‘un holda qo‘llashni talab etadi [17]. Xususan, Sharq mutafakkirlarining inson tabiatiga, tarbiya va ta’lim jarayoniga oid fikrlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan [18]. Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy kabi allomalar asarlarida ta’limning shaxsiy va jamoaviy yondashuvga asoslangan, axloqiy va ruhiy kamolotga yo‘naltirilgan modeli ilgari surilgan [19], [20], [21]. Bu qarashlar zamonaviy pedagogik va psixologik nazariyalar bilan uyg‘unlashganda, ayniqsa, maxsus ehtiyojli bolalarni rivojlantirishda samarali echimlar taklif eta oladi [22].

G‘arb pedagogika va psixologiyasi sohasida ham inklyuziv ta’lim yondashuvlari shaxs rivojlanishining ilmiy asoslari bilan chambarchas bog‘liq holda shakllangan bo‘lib, Yevropa va AQSh ilmiy maktablari bu borada muhim nazariy asoslarni yaratgan [23]. Bu yo‘nalishda olib borilgan tadqiqotlar, ayniqsa, ta’lim jarayonini bolaning individual rivojlanish xususiyatlariga moslashtirish g‘oyasini

ilgari suradi [24]. Masalan, amerikalik olim Jerom Bruner ta‘lim va shaxs taraqqiyoti o‘rtasidagi dialektik bog‘liqlikka e‘tibor qaratgan [25]. Unga ko‘ra, har qanday fan mazmuni har qanday yoshdagi bolaga, uning qabul qilish darajasiga mos shaklda o‘rgatilishi mumkin [26]. Bu fikr inklyuziv ta‘lim tamoyillariga to‘laqonli mos keladi, chunki u ta‘limni har bir o‘quvchining imkoniyat va ehtiyojlariga moslashtirishni nazarda tutadi [27]. Shuningdek, shveysariyalik olim Jan Piaje bolalar tafakkurining bosqichma-bosqich rivojlanish jarayonini nazariy jihatdan asoslab, ta‘limni bolaning kognitiv rivojlanish darajalariga mos tarzda tashkil etish zarurligini ta‘kidlaydi [28]. Bu esa, inklyuziv ta‘limda tabaqalashtirilgan (differensial) yondashuvning zarurligini ko‘rsatadi [29]. Fransuz olimi Anri Vallon esa bolaning hissiy va ijtimoiy rivojlanishi o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirga alohida e‘tibor bergan bo‘lib, shaxsning ijtimoiylashuvi markaziy o‘rinni egallashini ta‘kidlaydi [30]. Bu qarashlar inklyuziv ta‘limda psixos ijtimoiy omillarning ahamiyatini asoslab beradi [31]. Shuningdek, Karl Byuler va Emil Dyurkgeym shaxs shakllanishi jarayonini o‘rganib, ta‘limning ijtimoiy kontekstdagi rolini ochib berdilar [32]. Ularning qarashlari zamonaviy inklyuziv ta‘lim tizimini ijtimoiy adolat va tenglik tamoyillari asosida tashkil etishda nazariy poydevor bo‘lib xizmat qiladi [33].

Shu nuqtayi nazardan qaralganda, inklyuziya sharoitida zaif eshituvchi o‘quvchilarning ta‘limiy ehtiyojlarini qondirishda Sharq merosi va zamonaviy nazariyalar uyg‘unligiga asoslangan yondashuv har tomonlama asoslangan va samarali strategiya sifatida e‘tirof etilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni PF-5712-son, 2019 yil 29 aprel. “Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni PF-60-son, 2022 yil 28 yanvar. “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori PQ-4860-son, 2020- yil 13- oktabr. “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.